

МИФОНИМЫ И МИФОЛОГИЗМЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Гозиева Бибиробия Султонхон кизи

преподаватель в МГУ в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553832>

Мифонимы и мифологизмы играют важную роль в русской литературе, обогащая её символический и семантический контекст. Мифонимы- это имена и названия, связанные с мифологическими образами, тогда как мифологизмы представляют собой элементы мифологического мышления, часто переработанные в литературных текстах. В русской литературе XIX и XX веков эти явления служат способом углубления смысла произведений, помогают передать духовные и культурные коды [1].

Мифонимы часто выступают носителями архетипических идей, связывая текст с мифологической традицией. Например, в произведениях Александра Сергеевича Пушкина такие имена, как Зевс и Аполлон, используются для передачи универсальных идей о власти, красоте и гармонии. Так, в «Евгении Онегине» упоминается «небесный Аполлон», символизирующий идеал поэта.

У Михаила Юрьевича Лермонтова мифонимы приобретают иной оттенок: в «Демоне» центральный персонаж одновременно отсылает к христианской и древневосточной традициям, представляя сочетание ангела и падшего духа. В поэме возникает сложная мифологическая система, где мифонимы помогают создать философское измерение конфликта [2].

Мифологизмы, как более обобщённые элементы мифологического мышления, можно в произведениях Льва Николаевича Толстого и Фёдора Михайловича Достоевского. У Фёдора Михайловича Достоевского мифологизм выражается через универсальные сюжеты жертвоприношения и искупления, как в произведении «Преступление и наказание». Сюжет Родиона Раскольникова напоминает древний миф об очищении через страдание, а символика сна о лошади отсылает к древним мирам о жестокости и милосердии. [3]

У Льва Николаевича Толстого в романе «Война и мир» мифологизмы связаны с образом вечного колеса судьбы. Жизненные циклы персонажей вписаны в масштабный замысел истории, который резонирует с представлениями о мировой гармонии, сходными с античными мифами.

В русской литературе XX века наблюдается переосмысление мифологических образов. К примеру, у Андрея Белого в «Петербурге» мифологизмы выражают кризис духовного сознания, а сам город становится символом лабиринта, напоминая миф о Минотавре.

В творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова мифонимы и мифологизмы сочетаются с христианскими и древними мотивами. В романе «Мастер и Маргарита» образы Понтия Пилата и Воланда становятся метафорами вечной борьбы добра и зла, в то же время город Москва изображается как пространство, где миф переплетается с реальностью. [4]

Мифологизмы и мифонимы в русской литературе представляют собой мощные инструменты художественного выражения. Они позволяют автором исследовать фундаментальные вопросы человеческого существования, соединяя современность с

вечными мифами. Эти элементы обогащают тексты, добавляя символический и философский глубинный смысл.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Лотман, Ю. М. "Структура художественного текста". — Москва: Искусство, 1970. (с. 45–50).
2. Фрейденберг, О. М. "Поэтика сюжета и жанра". — Москва: Наука, 1973. (с. 112–118).
3. Бахтин, М. М. "Проблемы поэтики Достоевского". — Москва: Хроника, 1963. (с. 75–80).
4. Тураев, С. А. "Мифология и литература" // Литературное обозрение. — 1989. — №6. (с. 34–39).